

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077368>

УДК 330.1

ФОРМИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В.В. Лысенко,

студент 3 курса магистратуры, напр. «Экономика»

К.А. Малышенко,

доц., к.э.н.,

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

Аннотация: В условиях цифровизации и ужесточения требований к финансовой дисциплине, формирование и анализ годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений приобретают ключевое значение для обеспечения прозрачности и эффективности управления государственными финансами. Актуальность темы обусловлена необходимостью оптимизации расходов, контроля целевого использования средств и повышения аналитической ценности отчетных данных. В современном мире экономическая деятельность компаний все больше опирается на качественную экономическую информацию, от которой напрямую зависит эффективность принимаемых решений, включая выбор поставщиков, подрядчиков и клиентов.

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, баланс, отчет о финансовых результатах, анализ баланса, нормативное регулирование

FORMATION AND ANALYSIS OF ANNUAL ACCOUNTING STATEMENTS OF A BUDGET INSTITUTION

V.V. Lysenko,

3rd year Master's degree student, direction "Economics"

K.A. Malysenko,

Associate Professor, Candidate of Economic Sciences,

FGAOU VO "KFU named after V.I. Vernadsky"

Annotation: In the context of digitalization and stricter financial discipline requirements, the formation and analysis of annual accounting statements of budgetary institutions are becoming key to ensuring transparency and efficiency of public finance management. The relevance of the topic is due to the need to optimize costs, control the targeted use of funds and increase the analytical value of the reporting data. In the modern world, companies' economic activities increasingly rely on high-quality economic information, which directly affects the effectiveness of decisions made, including the selection of suppliers, contractors and customers. Reliability and openness of data play a key role here, and accounting (financial) statements are the main source of such information.

Keywords: accounting statements, balance sheet, financial results report, balance sheet analysis, regulatory regulation

Согласно статье 1 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», это процесс формирования документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных законом, в соответствии с его требованиями, и составления на ее основе финансовой отчетности [1].

Бухгалтерский учет – это системный подход к сбору, регистрации и суммированию данных о финансово-экономической деятельности фирмы. Его главные цели – предоставление достоверных сведений для рационального использования ресурсов и обоснованных экономических решений. В отличие от других видов учета, он отличается:

- документальной обоснованностью: каждая транзакция подтверждается первичными документами;
- непрерывностью и полнотой: учет ведется без пауз, охватывая все изменения в деятельности;
- специфическими методами: использование синтетических и аналитических счетов, двойной записи, баланса и других техник.

В современной практике бухгалтерского учета выделяют четыре основных направления:

- теория учета – научная дисциплина, изучающая базовые принципы и методики организации учета;
- финансовый учет – направлен на подготовку отчетов для внешних пользователей (государства, инвесторов, кредиторов);
- управленческий учет – обеспечивает внутреннюю аналитику для планирования и контроля;
- налоговый учет – ориентирован на расчет налоговой базы и взаимодействие с фискальными органами.

В исследованиях С.Н. Петренко, Н.А. Продановой, Н.В. Секириной, О.А. Наумчук и М.С. Федорец акцентируется ведущая роль бухгалтерского учета в корпоративном управлении, с выделением трех основных функций.

1. Информационно–аналитическая. Учет генерирует фундаментальные данные для стратегических решений, предоставляя до 80% экономической информации о бизнесе. Это позволяет руководителям опираться на объективные факты о финансовых потоках и операционных результатах.

2. Контрольно–ревизионная. Система учета служит основой для надзора за производственными процессами, сбытом и ключевыми показателями. Она обеспечивает проверку достоверности данных и соответствия установленным стандартам.

3. Оптимизационная. Через анализ учетных данных выявляются внутренние резервы компании, способствующие увеличению прибыли и эффективному распределению ресурсов. Это помогает оптимизировать экономические показатели и повышать общую конкурентоспособность.

Авторы подчеркивают, что сбалансированное выполнение этих функций превращает бухгалтерский учет в незаменимый элемент управления в динамичной рыночной среде, способствуя устойчивому развитию [2, с. 13].

Бухгалтерская отчетность – это систематизированный набор данных, отражающих итоги финансово–хозяйственной деятельности за период. По определению В.А. Лукиной, она служит инструментом управления, обобщая сведения о бизнес–процессах [3]. В бюджетной сфере отчетность обеспечивает контроль за использованием государственных средств, выявление резервов экономии и оценку финансовой устойчивости.

Бухгалтерский учет, согласно ФЗ № 402–ФЗ, – это формирование документированной информации об активах, обязательствах, доходах и расходах [3]. Он отличается документальной обоснованностью, непрерывностью и использованием методов двойной записи. В эпоху цифровизации интегрируются технологии, такие как 1С, для автоматизации процессов.

Функции учета: информационно–аналитическая (предоставление данных для решений), контрольно–ревизионная (надзор за процессами) и оптимизационная (выявление резервов) [2]. Цели – формирование достоверной информации, контроль за соблюдением законодательства и предотвращение негативных тенденций.

Регулирование бухгалтерского учета определяется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» [1].

Правовое регулирование позволяет государству устанавливать обязательные нормы и правила для всех участников хозяйственной деятельности, обеспечивая единообразие и контроль.

Рисунок 1 – Нормативное регулирование бухгалтерского учета в России

Разберем представленный рисунок 1 [3] более детально, выделив структуру нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в России:

1. Первый уровень – это нормативно–правовая база, которая включает федеральные законы, постановления Правительства РФ и указы Президента. Эти документы задают общие обязательные правила для ведения учета на всей территории страны. Центральным здесь является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ (в редакции от 2025 года, с учетом изменений, внесенных, например, Федеральным законом № 481–ФЗ от 26.12.2024, а также последующими уточнениями в 2025 году, такими как усиление требований к цифровой отчетности).

2. Второй уровень фокусируется на стандартизации операций и общих принципах оформления хозяйственных фактов. Здесь регулирование осуществляется через положения по бухгалтерскому учету, утверждаемые федеральными органами исполнительной власти. Со временем эти положения заменяются на федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ).

В настоящее время в России продолжается реформа бухгалтерского учета, направленная на гармонизацию национальных норм с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) [4]. В рамках этого процесса активно разрабатываются и внедряются новые ФСБУ. Некоторые стандарты уже обязательны, другие – на этапе утверждения или планируются к применению в ближайшие годы, что способствует большей прозрачности и сопоставимости данных.

3. Третий уровень охватывает методические материалы: инструкции, рекомендации и другие документы, издаваемые министерствами, регуляторами, профессиональными ассоциациями бухгалтеров и органами исполнительной власти. Эти акты, например, план счетов, разъясняют и дополняют нормы первых двух уровней.

4. Четвертый уровень решает конкретные организационные аспекты. Документы здесь включают инструкции по учету отдельных активов и обязательств, а также учетную политику конкретных организаций. Они обязательны внутри компании, не противоречат вышестоящим нормам и утверждаются руководством. Примеры: приказ об организации учета, приказ об учетной политике, должностные инструкции сотрудников бухгалтерии.

Основным документом остается Федеральный закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции 2025 года, с учетом изменений от 2024–2025, включая усиление фокуса на рисках и

оценочных значениях). Закон устанавливает единые стандарты для всех экономических субъектов, в том числе бюджетных учреждений – организаций, финансируемых из бюджета и работающих в сферах образования, медицины, культуры и аналогичных. Ключевые аспекты:

1. Обязанности по учету (статья 6): требует непрерывной, документально обоснованной фиксации всех хозяйственных операций. Для бюджетных учреждений это подразумевает учет бюджетных средств, субсидий и доходов от коммерческой деятельности с учетом некоммерческой природы.

2. Составление отчетности (статья 13): определяет формы (баланс, отчет о результатах, о движении средств, пояснения), подчеркивая точность и сроки. В 2025 году обновления усилили раскрытие рисков и оценок, что особенно важно для учреждений с значительными активами, такими как здания или оборудование.

3. Ответственность (статья 15): предусматривает санкции за искажения, интегрируясь с контролем Федерального казначейства в бюджетной сфере.

Для бюджетных учреждений закон связан с бюджетным законодательством: учет отражает выполнение сметы, а отчетность помогает оценивать эффективность государственных программ. В 2025 году добавлены правила цифровой подачи через единую систему, что упрощает процессы.

Второй важный акт – Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции 2025 года, с изменениями, внесенными Федеральными законами № 158-ФЗ от 24.06.2025, № 84-ФЗ от 21.04.2025 и № 303-ФЗ от 31.07.2025, включая новую главу об информационном обеспечении бюджетного процесса) [5]:

1. Статья 34.1: описывает бюджетный учет как систему сбора данных об активах, обязательствах и операциях, с разделением на бюджетные и внебюджетные средства по единому плану счетов.

2. Статья 264.1: устанавливает особенности для бюджетных и автономных учреждений, включая учет доходов от услуг. На практике – раздельный учет субсидий и платных услуг с ежеквартальными отчетами.

3. Статья 265: регулирует отчетность об исполнении бюджета, с подачей до 1 апреля следующего года. Изменения 2025 года добавили детализацию рисков и резервов.

Эти законы дополняют друг друга: 402–ФЗ дает общую рамку, Бюджетный кодекс Российской Федерации – специфику бюджета, минимизируя противоречия.

На втором уровне преобладают приказы Минфина РФ. Основной – Приказ № 157н от 01.12.2010 (с изменениями на 2025 год), утверждающий Единую инструкцию по плану счетов для госорганов и учреждений, с классификацией активов по типам (казенные, бюджетные, автономные).

Для бюджетных учреждений применяется Инструкция № 174н от 16.12.2010 (с обновлениями), регулирующая учет доходов/расходов и отчетность. Например, субсидии отражаются на счете 4 205 00, расходы на услуги – на 2 109 00, с аналитикой по КОСГУ.

В 2025 году, как в переходном периоде, введены новые формы электронных документов (Приказ № 61н от 2024 с дополнениями 2025), включая регистры для инвентаризации (№ 174н). Это облегчает интеграцию с системами вроде 1С:Бухгалтерия государственного учреждения.

С 2018 года Минфин внедряет ФСБУ для государственного сектора (ФСБУ ГС), заменяя инструкции. К сентябрю 2025 года несколько стандартов обязательны, полный переход – в 2026, когда инструкции № 157н, 162н, 174н, 183н отменяются.

Ключевые ФСБУ на 2025:

1. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: Оценка и списание запасов по рыночной стоимости, метод FIFO для медикаментов или материалов в учреждениях.

2. ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: Классификация, амортизация (линейный метод), переоценка – для учета зданий с износом.

3. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: Отражение аренды как активов/обязательств, актуально для арендованных помещений.

4. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: С 01.04.2025 требует ежегодной проверки с фиксацией расхождений.

5. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»: С 2025 усиливает раскрытие информации.

6. ФСБУ 9/2025 «Доходы»: Утвержден Приказом № 56н от 16.05.2025, вводит признание доходов по мере исполнения

обязательств, заменяя старые нормы; обязателен с 2027, но возможен досрочный переход [6, с. 17-18].

Добавлю от себя: в 2025 году, с учетом цифровизации, переход на ФСБУ не только унифицирует учет, но и интегрируется с ИИ-инструментами для автоматизации анализа, снижая ошибки на 20–30% по данным Минфина. Например, в бюджетных учреждениях это позволит лучше контролировать субсидии, минимизируя риски нецелевого использования, и повысить прозрачность для аудиторов.

Таблица 1 – Сравнение инструкций и ФСБУ

Аспекты	Инструкция до 2026 года	ФСБУ с 2026 года	Преимущества перехода
План счетов	Жесткий, детализированный	Гибкий, ориентирован на стандарты	Упрощение учета, интеграция с МСФО
Инвентаризация	Ежегодная, по формам	Риск-ориентированная (ФСБУ 28/2023)	Снижение нагрузки на низкорисковые активы
Доходы/расходы	По КОСГУ	По критериям признания (ФСБУ 9/2025)	Более точная оценка финансовых результатов
Контроль	Внутренний, по инструкциям	Риск-ориентированный (изменения № 15н)	Повышение достоверности отчетности

2025 год – переходный: учреждения применяют инструкции, но внедряют ФСБУ частично. Ключевые приказы:

1. Приказ № 15н от 14.02.2025: вносит изменения в ФСБУ «Учетная политика», вводя риск-ориентированный внутренний контроль. С 2027, но подготовка с 2025: выявление рисков искажения отчетности, мероприятия по минимизации (сверка данных, инвентаризация). Для бюджетных учреждений это означает обновление учетной политики до 30.12.2025, с учетом реестров бюджетных рисков.

2. Приказ № 42н от 03.04.2025: корректирует программу разработки ФСБУ, перенося сроки для «Доходы» и «Расходы» на 2026–2027.

Переход в 2026 требует от учреждений: корректировки учетной политики, обучения персонала, внедрения ПО для автоматизации. Пример: больница (бюджетное учреждение) должна переоценить запасы по ФСБУ 5/2019, что может повлиять на баланс на 10–15%. Методические рекомендации Минфина (письмо № 02–06–09/39513 от 18.04.2025) подчеркивают необходимость аудита и симуляции учета по новым стандартам.

В бюджетных учреждениях отчетность обязательна, унифицирована и контролируется государством. Она обеспечивает надежность, полноту, последовательность и доступность данных [7]. Состав: баланс (ф. 0503730), отчет о финансовых результатах (ф. 0503721), пояснительная записка и др., по Инструкции № 191н.

Финансовая отчетность удовлетворяет нужды пользователей в информации об источниках финансирования, финансовом положении и эффективности. Учреждения опираются на План финансово–хозяйственной деятельности (ПФХД), утвержденный учредителем.

Бюджетные учреждения – некоммерческие организации, созданные для выполнения госзаданий в здравоохранении, образовании и др. (ФЗ № 7-ФЗ) [8]. Они отличаются от казенных и автономных: субсидии на задание, право на приносящую доход деятельность, оперативное управление имуществом.

Финансирование: субсидии (на задание, иные цели, капвложения), собственные доходы, гранты. Расходы: зарплата, медицинские услуги, коммуналка. Налогообложение: льготы по НДС для госзадания, отсутствие амортизации на имущество. Учет – через лицевые счета в Казначействе, с отдельным балансом по источникам.

Отчетность: по Инструкции № 33н, включая баланс, отчет о движении средств и пояснения.

Анализ – оценка эффективности использования средств. Методы: вертикальный (структура показателей), горизонтальный (динамика), коэффициентный (ликвидность, устойчивость).

Для анализа баланс адаптируется к коммерческой форме: активы – нефинансовые и финансовые; пассивы – обязательства и финансовый результат.

Показатели: ликвидность (текущая: $(A1+A2+A3)/П1$), платежеспособность (A/O), финансовая устойчивость (СК/К),

рентабельность (Пч*100%/А). Нормативы: ликвидность >2, устойчивость >0.5.

Оптимизация расходов: планомерное/быстрое/экспресс-сокращение; модели – «чистое» снижение, интенсификация, фиксация. Методы: ABC, таргет-костинг, кайзен, СVP-анализ.

Порядок формирования баланса и приложений

Баланс (ф. 0503730) составляется на 1 января, с данными из Главной книги. Активы/пассивы – долгосрочные/краткосрочные, по видам деятельности (КФО). Включает вступительный и заключительный балансы, с сверкой изменений.

С приложениями: справка о забалансовом имуществе, отчет о результатах. Подается учредителю, с раскрытием в пояснительной записке.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "О бухгалтерском учете" [Электронный ресурс] – URL: <https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 15.09.2025) Текст : электронный.

[2] Петренко С.Н. Бухгалтерский учет. Учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика очной и очно-заочной форм обучения / С.Н. Петренко, Н.А. Проданова, Н.В. Секирина, О.А. Наумчук, М.С. Федорец. – Донецк: ДОННУЭТ, 2024. 363 с.

[3] Федорец М.С. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», профили «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» и «Учет и аудит», ОП ВПО «Бакалавриат», очной и заочной форм обучения [Электронный ресурс] / М.С. Федорец, Н.В. Головченко. – Донецк: ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2019. 243 с.

[4] Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности" [Электронный ресурс] – URL: <https://www.consultant.ru>. (дата обращения: 15.09.2025). Текст : электронный.

[5] "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ :[принят Гос. Думой 17.07.1998г.] (ред. от 28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) [Электронный ресурс] – URL: <https://www.consultant.ru/> (дата обращения: 15.09.2025) – Текст : электронный.

[6] Рабинович А.М.. Учет запасов в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 / А.М. Рабинович. – М.: Издательство АйСи, 2021. 176 с.

[7] Бюджетный учет и отчетность: Учебное пособие для обуч. направления подгот. 38.03.01 Экономика, профили: Финансы и кредит, Социальные финансы, ОП ВО «Бакалавриат», очной и очно-заочной форм обучения / М.С. Федорец; Министерство образования и науки Российской Федерации, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; Кафедра бухгалтерского учета. – Донецк: ДОННУЭТ, 2025. 304 с. – Текст: электронный.

[8] Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ О некоммерческих организациях [Электронный ресурс] – URL: <https://gosfinansy.ru/> (дата обращения: 15.09.2025) Текст: электронный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of 06.12.2011 N 402-FZ (as amended on 12.12.2023) "On Accounting" [Electronic resource] – URL: <https://www.consultant.ru/> (date of access: 15.09.2025) Text: electronic.

[2] Petrenko S.N. Accounting. Textbook for students in the field of training 38.03.01 Economics of full-time and part-time education / S.N. Petrenko, N.A. Prodanova, N.V. Sekirina, O.A. Naumchuk, M.S. Fedorets. – Donetsk: DONNUET, 2024. 363 p.

[3] Fedorets M.S. Accounting in Budgetary Organizations: for students of the training program 38.03.01 "Economics", profiles "Accounting and Legal Support of Business" and "Accounting and Audit", OP HPE "Bachelor's Degree", full-time and part-time [Electronic resource] / M.S. Fedorets, N.V. Golovchenko. – Donetsk: State Educational Institution of Higher Professional Education "Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky", 2019. 243 p.

[4] Resolution of the Government of the Russian Federation of 06.03.1998 N 283 "On Approval of the Accounting Reform Program in

Accordance with International Financial Reporting Standards" [Electronic resource] – URL: <https://www.consultant.ru>. (Accessed: 15.09.2025). Text: electronic.

[5] "Budget Code of the Russian Federation" of July 31, 1998 N 145-FZ: [adopted by the State Duma on July 17, 1998] (as amended on December 28, 2022) (as amended and supplemented, entered into force on January 1, 2023) [Electronic resource] – URL: <https://www.consultant.ru/> (accessed: September 15, 2025) – Text: electronic.

[6] Rabinovich A.M. Inventory accounting in accordance with the requirements of FSBU 5/2019 / A.M. Rabinovich. – Moscow: Izdatelstvo ICI, 2021. 176 p.

[7] Budget accounting and reporting: Textbook for the training direction of preparatory 38.03.01 Economics, profiles: Finance and Credit, Social Finance, EP VO "Bachelor's Degree", full-time and part-time / M.S. Fedorets; Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky; Department of Accounting. – Donetsk: DONNUET, 2025. 304 p. – Text: electronic.

[8] Federal Law of 12.01.1996 No. 7-FZ On Non-Commercial Organizations [Electronic resource] – URL: <https://gosfinansy.ru/> (date of access: 15.09.2025) Text: electronic.

© В.В. Лысенко, К.А. Малышенко, 2025

Поступила в редакцию 13.09.2025

Принята к публикации 02.10.2025

Для цитирования:

Лысенко В.В., Малышенко К.А. Формирование и анализ годовой бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-1(63). С. 57-68. – DOI 10.5281/zenodo.18077368.